

MEDICAL SCIENCES

CHEMORADIOTHERAPY FOR BRAIN TUMORS

Safarova S.A.K.

Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek

ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Сафарова С.А.К.

Кыргызско-Российский Славянский университет, г. Бишкек

Abstract

Among malignant brain tumors, glioblastoma is the most common. This is an exceptionally aggressive and locally spreading tumor with a very poor prognosis and low survival rate. Glioma is considered resistant to chemotherapy and radiation. Recently, concomitant and adjuvant chemoradiotherapy with temozolomide has become the standard treatment method for newly diagnosed glioblastoma. Other chemotherapy regimens in neoadjuvant or adjuvant regimens with procarbazine, lomustine and vincristine failed to improve survival rates. Preclinical studies suggest synergism or additivity of radiation therapy and temozolomide in glioma cell lines. Epigenetic inactivation of the DNA repair enzyme methylguanine methyltransferase (MGMT) appears to be the strongest prognostic marker of outcome in patients treated with chemotherapy with alkylating agents. Patients whose tumors lack methylation of the MGMT promoter are less likely to benefit from the addition of temozolomide chemotherapy and need alternative treatment strategies, such as a targeted approach using vatalanib tyrosine kinase, vandetinib, cilengitide integrin inhibitor, bevacizumab and cetuximab monoclonal antibodies.

Аннотация

Среди злокачественных опухолей головного мозга наиболее часто встречается глиобластома. Это исключительно агрессивная и местно распространяющаяся опухоль с очень плохим прогнозом и низкой выживаемостью. Глиома считается устойчивой к химиотерапии и облучению. В последнее время сопутствующая и адъювантная химиолучевая терапия темозоломидом стала стандартным методом лечения впервые диагностированной глиобластомы. Другие схемы химиотерапии в неоадъювантном или адъювантном режимах с прокарбазином, ломустинном и винкристином не смогли улучшить показатели выживаемости. Доклинические исследования предполагают синергизм или аддитивность лучевой терапии и темозоломида в клеточных линиях глиомы. Эпигенетическая инактивация фермента репарации ДНК метилгуанинметилтрансферазы (MGMT), по-видимому, является наиболее сильным прогностическим маркером исхода у пациентов, получавших химиотерапию алкилирующими агентами. Пациенты, в опухолях которых отсутствует метилирование промотора MGMT, с меньшей вероятностью получают пользу от добавления химиотерапии темозоломидом и нуждаются в альтернативных стратегиях лечения, таких как таргетный подход с использованием тирозинкиназы ваталаниба, вандетиниба, ингибитора интегринна циленгитида, моноклональных антител бевацизумаба и цетуксимаба.

Keywords: tumor, brain, chemotherapy, target, radiation therapy, survival.

Ключевые слова: опухоль, головной мозг, химиотерапия, таргет, лучевая терапия, выживаемость.

Введение. Сочетание химиотерапии с облучением значительно улучшило клинические результаты при различных солидных опухолях [1]. Также было показано, что комбинация темозоломида (ТМЗ), в качестве пероральной цитотоксической химиотерапии, с сопутствующей лучевой терапией (ЛТ) улучшает выживаемость при глиобластоме (ГБ) [2].

Существует несколько установленных причин плохого прогноза, связанного с ГБ. Во-первых, опухолевые клетки широко проникают в окружающую паренхиму головного мозга, тем самым ограничивая общую полезность хирургической резекции. Во-вторых, гематоэнцефалический барьер является препятствием для адекватной доставки химиотерапевтических агентов для опухолей головного мозга, особенно инфильтрирующего компонента опухоли,

где злокачественные клетки внедряются в нормальную паренхиму головного мозга. Только небольшие и липофильные молекулы (например, нитрозомочевина) способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, чтобы достичь своей цели. Хотя усиление контраста в исследованиях визуализации действительно указывает на частичное нарушение гематоэнцефалического барьера, это представляет собой лишь часть этих диффузно проникающих опухолей. В-третьих, ГБ невосприимчива к большинству цитотоксических агентов рака, и случайные реакции часто бывают кратковременными с быстрым развитием резистентности, что является прямым следствием генетической трансформации и гетерогенности опухоли, характерной для этого новообразования. Считается, что экспрессия метил-

гуанинметилтрансферазы (МГМТ) является основным механизмом устойчивости к алкилирующим агентам, таким как нитрозомочевина, темодал и прокарбазин [3].

Цель исследования – провести научный обзор по современному состоянию проблемы лечения опухолей головного мозга и изучить роль химиолучевой терапии.

Методы исследования. Был проведен поиск терминов «опухоль головного мозга или глиома или глиобластома головного мозга», «химиотерапия глиобластомы», «лучевая терапия опухолей головного мозга», «таргетные препараты» в базах данных MEDLINE, PUBMED и др. для соответствующих статей, опубликованных за период с 2012 по 2021 годы (10 лет). Были использованы онлайн-источники, клинические триалы, случай-контрольные изучения касательно лечения опухолей головного мозга.

Результаты исследования. Нами были проанализированы основные тенденции в лечении опухолей головного мозга, различные аспекты химио- и лучевой терапии.

Темодал. Это пероральный алкилирующий агент, быстро всасывается и самопроизвольно превращается в активный метаболит. Максимальная концентрация в плазме крови наблюдается через 30-90 минут после приема внутрь, а период полувыведения из плазмы составляет примерно 2 часа с некоторой задержкой всасывания при приеме с пищей [3]. Повторное ежедневное введение темодала продемонстрировало лучшую эффективность, чем однократное введение, и для разработки первоначально был выбран режим дозирования ежедневно \times 5 дней [4]. Пациенты обычно хорошо переносят темодал; распространенными побочными эффектами от легкой до умеренной степени являются тошнота и рвота, которые обычно легко контролируются стандартными противорвотными препаратами, а также запор и некоторая усталость [5].

Длительное применение ХТ не продемонстрировало улучшения выживаемости при многих солидных опухолях, хотя иногда наблюдалось длительное время до прогрессирования.

Непрерывное введение низких доз TMZ связано с высокой частотой глубокой лимфоцитопении. Примерно у трети пациентов развилась глубокая (4-я степень) лимфоцитопения к 3 месяцам терапии, а инфекции, связанные с дисфункцией Т-клеток, наблюдались более чем у 20% пациентов: пневмоцистит, кандидоз, герпес и саркома Капоши.

Цитотоксичность TMZ обусловлена главным образом метилированием ДНК в положении Об гуанина. Хотя метилирование Об-гуанина не является наиболее частой мишенью TMZ, образующийся Об-метилгуанин, если его не восстанавливать, является мутагенным и действует как триггер цитотоксичности и апоптоза. Эти метильные аддукты удаляются повсеместным ферментом репарации ДНК метилгуанинметилтрансферазой (МГМТ). Во время этого процесса МГМТ действует как белок-акцептор для метильной группы, что приводит к не-

обратимой инактивации МГМТ и последующей дегградации. Цитотоксический стресс, вызванный химиотерапией или облучением, вызывает усиление экспрессии МГМТ в линиях опухолевых клеток и, таким образом, вероятно, повышает устойчивость к лечению. В ГБ, среди других опухолей, промотор гена МГМТ часто метилируется, что приводит к подавлению гена [6].

Роль МГМТ в лечении. В сопутствующем трансляционном исследовании к рандомизированному исследованию EORTC-NCIC, описанному ранее здесь, статус метилирования промотора гена МГМТ был оценен в репрезентативной подгруппе из более чем 200 пациентов. У сорока пяти процентов проанализированных пациентов были опухоли с метилированным промотором МГМТ. У пациентов с метилированным промотором МГМТ, получавших TMZ/XRT→TMZ, медиана выживаемости составила 22 месяца, а 2-летняя выживаемость – 46%. Это контрастирует с пациентами, у которых также был метилированный промотор и которых лечили только начальной XRT, у которых медиана выживаемости составила 15 месяцев, а 2-летняя выживаемость – 23%. Наихудший результат наблюдался у пациентов с неметилированным промотором МГМТ; когда их лечили только ХЛТ, медиана выживаемости составляла 12 месяцев, а 2-летняя выживаемость составляла менее 2%; когда их лечили TMZ/ХЛТ→TMZ, медиана выживаемости составляла 13 месяцев, а 2-летняя выживаемость 14%. Относительное улучшение выживаемости пациентов с метилированным промотором МГМТ, первоначально получавших только ХЛТ, по сравнению с выживаемостью пациентов с неметилированными опухолями может быть объяснено введением химиотерапии алкилирующим агентом после прогрессирования опухоли. Действительно, 72% пациентов получали спасительную химиотерапию при прогрессировании опухоли. При анализе времени до прогрессирования опухоли не может быть продемонстрировано никакой разницы между группами лечения, за исключением пациентов с метилированными опухолями и получавших TMZ/ХЛТ→TMZ.

Идентификация растущего числа потенциальных терапевтических мишеней произошла в результате улучшения понимания молекулярных механизмов и патогенеза злокачественной глиомы и распознавания различий между опухолями со сходной или идентичной морфологией и поведением. Молекулярное профилирование глиомы выявило сигнальные пути, определяющие злокачественное поведение опухолей (например, путем передачи митогенных или антиапоптотических сигналов) и индукции миграции клеток и инвазивности опухоли. Специфическое нацеливание на эти пути в сочетании с лучевой терапией продемонстрировало синергию в доклинических моделях. Эти пути активируются усилением и/или сверхэкспрессией рецепторных тирозинкиназ, таких как рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), фактор роста, полученный из тромбоцитов (PDGF), рецептор инсулиноподобного фактора роста (IGFR) и другие,

которые приводят к активации нижестоящих медиаторов, если им не противостоят супрессоры опухоли, такие как PTEN (гомолог фосфатазы и тензина на хромосоме 10).

РСКФ. Наиболее заметным измененным рецептором тирозинкиназы является EGFR, который усиливается и сверхэкспрессируется примерно в 50% GBM. Наиболее распространенный мутант EGFR, конститутивно активированный EGFRvIII, у которого отсутствуют экзоны, обнаружен в половине опухолей с амплификацией EGFR дикого типа. Ингибиторы тирозинкиназы EGFR гефитиниб и эрлотиниб были исследованы в нескольких исследованиях при рецидивирующей злокачественной глиоме с некоторой активностью. Однако, в отличие от первоначальных ожиданий, результат не был связан со сверхэкспрессией EGFR. Усилия по выявлению факторов резистентности привели к нескольким гипотезам, включающим нижестоящие медиаторы, такие как инактивация PTEN, активация АКТ и присутствие мутанта EGFRvIII, влияющего на нижестоящие пути, с противоречивыми результатами [7].

Сигнализация Ras. При злокачественной глиоме экспрессия повышенных уровней активированного Ras. GTP является обычным явлением. Его активация требует посттрансляционного фарнезилрования, опосредованного фарнезилтрансферазами, чтобы закрепить его на клеточной мембране. Этот процесс служит мишенью для ингибирования пути ингибиторами фарнезилтрансферазы, которые действуют посредством комбинации антипролиферативных, проапоптотических и антиангиогенных эффектов. Кроме того, было показано, что они также обладают радиосенсибилизирующими свойствами в доклинических моделях. Ингибиторы фарнезилтрансферазы оцениваются в клинических испытаниях отдельно и в сочетании с TMZ при рецидивирующей глиоме, и вместе с лучевой терапией при недавно диагностированном заболевании [8].

Ингибирование mTOR (мишени рапамицина у млекопитающих), нижестоящего медиатора АКТ, может быть привлекательной терапевтической мишенью. In vitro была продемонстрирована синергия между ингибированием EGFR и ингибиторами

mTOR. Завершены клинические испытания ингибиторов mTOR темсиролимуса (CCI-779) и эверолимуса (RAD001) при рецидивирующем заболевании, но в качестве отдельных агентов их активность была скромной. Комбинация темсиролимуса с другими модуляторами передачи сигнала в настоящее время изучается в рамках испытаний фазы I/II, проводимых NCCTG и Североамериканским консорциумом по опухолям головного мозга (NABTC) [9].

References

1. Lim M, Xia Y, Bettgowda C, Weller M. Current state of immunotherapy for glioblastoma. *Nat Rev Clin Oncol.* 2018 Jul;15(7):422-442. doi: 10.1038/s41571-018-0003-5. PMID: 29643471.
2. Karachi A, Dastmalchi F, Mitchell DA, Rahman M. Temozolomide for immunomodulation in the treatment of glioblastoma. *Neuro Oncol.* 2018 Nov 12;20(12):1566-1572. doi: 10.1093/neuonc/noy072. PMID: 29733389.
3. Butler M, Pongor L, Su YT, Xi L, Raffeld M, Quezado M, Trepel J, Aldape K, Pommier Y, Wu J. MGMT Status as a Clinical Biomarker in Glioblastoma. *Trends Cancer.* 2020 May;6(5):380-391. doi: 10.1016/j.trecan.2020.02.010.
4. Chua J, Nafziger E, Leung D. Evidence-Based Practice: Temozolomide Beyond Glioblastoma. *Curr Oncol Rep.* 2019 Mar 5;21(4):30. doi: 10.1007/s11912-019-0783-5. PMID: 30835007
5. Zhang XN, Yang KD, Chen C, et al. Pericytes augment glioblastoma cell resistance to temozolomide through CCL5-CCR5 paracrine signaling. *Cell Res.* 2021 Oct;31(10):1072-1087. doi: 10.1038/s41422-021-00528-3.
6. Tuncel G, Kalkan R. Receptor tyrosine kinase-Ras-PI 3 kinase-Akt signaling network in glioblastoma multiforme. *Med Oncol.* 2018 Aug 4;35(9):122. doi: 10.1007/s12032-018-1185-5.
7. Katoh M, Nakagama H. FGF receptors: cancer biology and therapeutics. *Med Res Rev.* 2014 Mar;34(2):280-300. doi: 10.1002/med.21288.
8. Weller M, Nabors LB, Gorlia T, Leske H, et al. Cilengitide in newly diagnosed glioblastoma: biomarker expression and outcome. *Oncotarget.* 2016 Mar 22;7(12):15018-32. doi: 10.18632/oncotarget.7588.